

महिला सशक्तिकरण: अर्थ , महत्व और सरकारी योजना

Dr. Pragya Mishra

ASSISTANT PROFESSOR HISTORY

DEEN DAYAL UPADHYAY UPADHYAY GOVT P.G COLLEGE SAIDABAD PRAYAGRAJ

"महिला सशक्तिकरण" शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है: "महिला" और "शक्ति"। किसी को शक्ति या अधिकार देना ही सशक्तिकरण कहलाता है। इसलिए, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है उनके हाथों में शक्ति देना। इसका अर्थ है कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हों, चाहे उनके साथ कोई भी भेदभाव क्यों न हो। उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक समान पहुँच से वंचित रखा गया था।

पहले के ज़माने में, पुरुषों को परिवार का प्रमुख सदस्य माना जाता था। वे परिवार के निर्णयकर्ता होते थे और जीविकोपार्जन के लिए ज़िम्मेदार होते थे। दूसरी ओर, महिलाएँ घर के कामों और बच्चों के पालन-पोषण के लिए ज़िम्मेदार होती थीं। इसलिए, भूमिकाएँ मुख्यतः लिंग-आधारित होती थीं। निर्णय लेने में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती थी। अगर हम अपने पूरे क्षेत्र का आकलन करें, तो शोध बताते हैं कि महिलाओं के मुद्दे या तो उनकी प्रजनन भूमिका और शरीर पर केंद्रित हैं या फिर एक श्रमिक के रूप में उनकी आर्थिक भूमिका पर। लेकिन इनमें से कोई भी महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित नहीं है। निसंदेह सदिन प्रतिदिन की भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ जीते हुए, महिलायें किसी भी समाज का स्तम्भ हैं। हमारे आस-पास महिलायें, सहृदय बेटियाँ, संवेदनशील माताएँ, सक्षम सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता व सौम्यता से निभा रही हैं।

लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। सदियों से ये बंधन महिलाओं को पेशेवर व व्यक्तिगत ऊँचाइयों को प्राप्त करने से अवरुद्ध करते रहे हैं।

अर्थ और महत्व

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को जीवन में पुरुषों के समान अवसर प्रदान करना। इसका अर्थ है महिलाओं को वह सब करने देना जो वे करना चाहती हैं, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, करियर बनाना, या नेता बनना। इसका अर्थ उन बाधाओं को दूर करना भी है जो महिलाओं को अपने लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती हैं। जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो वे अन्याय या हिंसा की चिंता किए बिना अपना जीवन जी सकती हैं।

महिलाओं का सशक्तिकरण बेहद ज़रूरी है। जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं, तो सभी को लाभ होता है। उदाहरण के लिए, जब महिलाएं काम करके पैसा कमा सकती हैं, तो वे अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकती हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद कर सकती हैं। वे नए विचार और ऊर्जा लेकर आती हैं, जो व्यवसायों और समुदायों के लिए अच्छा है। साथ ही, जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में ज़्यादा सक्षम होती हैं, जिससे सभी का भविष्य बेहतर होता है।

महिला सशक्तिकरण के प्रकार

समाज के समग्र विकास के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। यहाँ सशक्तिकरण के कुछ प्रकार दिए गए हैं जो महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर केंद्रित हैं।

- सामाजिक सशक्तिकरण

इस प्रकार का सशक्तिकरण उन सामाजिक विषमताओं की बात करता है जिनसे महिलाएँ गुज़री हैं। भारत ने अपनी आज़ादी के बाद काफ़ी प्रगति की है। फिर भी, कुछ जगहों पर महिलाओं को स्वास्थ्य, पारिवारिक फ़ैसलों, विवाह संबंधी फ़ैसलों, प्रसव आदि से संबंधित अन्याय का सामना करना पड़ता है। इन सभी मामलों में समान अधिकार प्राप्त

करना महिलाओं को सामाजिक सशक्तीकरण प्रदान करने का एक तरीका हो सकता है , न कि उन्हें किसी एक सीमा तक सीमित रखने का।

- **शैक्षिक सशक्तिकरण**

ऐतिहासिक काल से ही, महिलाओं के लिए समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्राप्त करने हेतु शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक रही है। पूर्वकाल में महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था। आज भी, भारत में महिला साक्षरता दर अन्य देशों की तुलना में कम है। परिणामस्वरूप, महिलाओं को शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना समय की माँग है ताकि वे पढ़ाई कर सकें और परिवार का पालन-पोषण कर सकें।

महिलाओं को समाज में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। जिन लड़कियों को स्कूल जाने और लगातार सीखने की अनुमति दी जाती है, वे बड़ी होकर भारत की आदर्श नागरिक बन सकती हैं। **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान** की शुरुआत इस विचार के साथ की गई थी कि महिलाओं की रक्षा तभी संभव है जब वे शिक्षित होंगी।

- **आर्थिक सशक्तिकरण**

आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं को शक्तिशाली माना जाता है। काम के अवसरों तक समान पहुँच और सभी प्रकार के बाजारों में भागीदारी महिलाओं को असमानता की बाधाओं को तोड़ने और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने में मदद कर सकती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका यह है कि उन्हें अपने घर चलाने के तरीके के बारे में खुद निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाए।

कई संगठनों ने आर्थिक सशक्तिकरण के महत्व को समझा है और महिलाओं को उद्यमी बनाने तथा सूक्ष्म-वित्त सुविधाएँ स्थापित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने से देश में गरीबी भी कम हो सकती है।

- **राजनीतिक सशक्तिकरण**

राजनीति समाज में बदलाव लाने के सबसे सशक्त और प्रभावशाली तरीकों में से एक है। यह महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर होने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और कौशल प्रदान करती है। इसके अलावा, एक स्थायी सरकारी संस्था के निर्माण के लिए राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पिछले कुछ दशकों में भारत ने कई सशक्त महिला राजनेताओं को देखा है। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल और निर्मला सीतारमण भारतीय राजनीति में सशक्त महिलाओं के कुछ उदाहरण हैं।

- **मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण**

हालाँकि महिलाओं की एक बड़ी आबादी मज़बूत और स्वतंत्र है, फिर भी वे रात में बेफ़िक्री से अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकतीं। महिलाएँ उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार और ऑनर किलिंग जैसे विभिन्न अपराधों की चपेट में आ जाती हैं। ये न केवल उनके अस्तित्व के लिए ख़तरा हैं, बल्कि इनके दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हैं जो महिलाओं के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण महिलाओं को एक ऐसा जीवन जीने का अवसर देता है जहाँ वे भय से मुक्त होती हैं। इसका अर्थ है एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ महिलाएँ अपनी सुरक्षा और भलाई की चिंता किए बिना अपनी स्वतंत्रता से रह सकें।

महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्तिकरण

उनको समाज में उचित व सम्मानजनक स्थिति पर पहुँचाने के लिए, आर्ट ऑफ़ लिविंग ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आरम्भ किये हैं जो अलग पृष्ठभूमि की महिलाओं के आत्म सम्मान, आंतरिक शक्ति और रचनात्मकता को पोषण करने के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं। इस तरह से महिलाएँ आज अपने कौशल, आत्मविश्वास और शिष्टता के आधार पर दुनिया की किसी भी चुनौती को संभालने में सक्षम हैं। वे आगे आ रही हैं और अपने परिवारों, अन्य महिलाओं और समाज के लिए शांति और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में स्थापित कर रही हैं

जब महिलाओं के पास अपनी बात कहने की शक्ति होती है, तो वे भेदभाव के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। इससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने में भी मदद मिलती है क्योंकि सशक्त महिलाएं न्याय की मांग कर सकती हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और उन्हें ऐसा करने के अवसर प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। महिलाओं को कई अलग-अलग तरीकों से सशक्त बनाया जा सकता है:

- इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार को लड़कियों की शिक्षा पर अधिक प्रयास करना चाहिए।
- इसके अलावा, उन्हें समान वेतन भी दिया जाना चाहिए।
- सबसे ज़रूरी बात यह है कि तलाक और दुर्व्यवहार से जुड़े कलंक को मिटाना होगा। समाज के डर से कई महिलाएं हिंसक विवाह में रह जाती हैं।
- माता-पिता को अपनी बेटियों को यह सिखाना चाहिए कि तलाक, मौत से बेहतर है।
- महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, हमें पूरे देश से बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखना चाहिए।

भारत में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

आर्ट ऑफ़ लिविंग के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से, भारत और कई अन्य देशों में महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त है और वे सामाजिक अन्याय के खिलाफ भी खड़ी हुई हैं। इन महिलाओं ने सकारात्मक परिवर्तन का सूत्रधार बनते हुए अन्य महिलाओं को भी शिक्षित व सशक्त बनाकर उनको अपनी आवाज व पहचान दिलाने में पुरजोर मेहनत की है।

आर्ट ऑफ़ लिविंग के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एक उत्प्रेरक हैं जिन्होंने सदियों के अस्थिर प्रतिबंधों से मुक्त कर महिलाओं को योग्य मंच प्रदान करने में मदद की है जहाँ से वे स्वयं को सशक्त बनाकर भिन्न-2 क्षेत्रों में अपनी समानता को प्राप्त करने हेतु अग्रसर हैं।

पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम से संबंधित कुछ सफलता की कहानियाँ।

- सूखा प्रभावित देऊलगाँव को मिला पानी : आर्ट ऑफ़ लिविंग के 50 स्वयंसेवकों ने मिलकर गाँव के 400 परिवारों की जलापूर्ति के लिए 50 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है
- प्रोजेक्ट उड़ान बना रहा है 11000 यौनकर्मियों के जीवन को आसान !!

महिला सशक्तिकरण के लिए भारत की सरकारी योजनाएँ

भारत सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएँ चलाती है? ये योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करती हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम भारत में विभिन्न महिला सशक्तिकरण योजनाओं और उनके लाभों पर चर्चा करेंगे। हम 2021 में भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं!

महिला सशक्तिकरण योजनाएँ क्या हैं?

महिला सशक्तिकरण योजनाएँ भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाएँ हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है सभी आयु वर्ग की महिलाओं को संसाधनों, अवसरों, निर्णय लेने की शक्ति और क्षमता निर्माण तक समान पहुँच प्रदान करना। शिक्षा, कौशल विकास, रोज़गार के अवसरों में वृद्धि आदि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाएँ भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक हैं। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं।

महिला सशक्तिकरण योजनाओं का वर्गीकरण

भारत में महिला सशक्तिकरण योजनाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

स्थैतिक महिला सशक्तिकरण योजनाएँ: ये वे योजनाएँ हैं जो सरकार द्वारा स्थायी रूप से क्रियान्वित की जाती हैं। गतिशील महिला सशक्तिकरण योजनाएँ: ये वे योजनाएँ हैं जो एक विशिष्ट अवधि के लिए क्रियान्वित की जाती हैं।

महिला सशक्तिकरण योजनाओं के उद्देश्य क्या हैं?

महिला सशक्तिकरण योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना भी है। भारत में कुछ प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजनाएँ निम्नलिखित अनुभागों में दी गई हैं।

विभिन्न महिला सशक्तिकरण योजनाएँ:

महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएँ हैं जो नीचे दी गई हैं:

- * राज्य सरकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण योजनाएँ।
- * महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण योजनाएँ।
- * महिला शिक्षा के लिए महिला सशक्तिकरण योजनाएँ।

भारत में महिला सशक्तिकरण योजनाओं की सूची

महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) योजना:

महिला स्वयं सहायता समूह योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। महिला स्वयं सहायता समूह स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं और इस योजना का उद्देश्य भारत में महिलाओं को आजीविका कमाने में मदद करके उन्हें सशक्त बनाना है। देश के विभिन्न हिस्सों में महिला स्वयं सहायता समूहों को महिला मंडल के रूप में भी जाना जाता है।

महिला उद्यमिता निधि योजना:

भारत सरकार द्वारा 2020 में महिला उद्यमिता निधि योजना शुरू की गई थी। जो महिला उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक धन नहीं है, उनके लिए महिला उद्यमिता निधि योजना उपयोगी साबित हो सकती है। इस योजना का लाभ उठाने की इच्छुक महिलाओं को महिला स्टार्टअप हब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक सरकारी योजना है जिसे 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं या माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महिलाएं इस योजना का लाभ केवल एक बार अपने पहले बच्चे के जन्म के दौरान उठा सकती हैं। जिन महिलाओं ने बालिका को जन्म दिया है, जिन महिलाओं का मृत शिशु जन्म हुआ है या जो महिलाएं दूसरी बार गर्भवती हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय की योजनाएँ:

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके बच्चों को सही शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करके उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कुछ योजनाएँ इस प्रकार हैं:

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना:

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को बचाना और उन्हें शिक्षित करना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएँ जिन्होंने बालिका को जन्म दिया है, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। महिलाओं को अपने-अपने राज्य सरकारों के महिला एवं बाल विकास (WCD) विभागों के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। महिलाएँ अपनी बालिका के वयस्क होने तक इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना:

सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी योजना है जो 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। जिन

महिलाओं की बेटी है, वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। महिलाओं को अपने-अपने राज्य सरकारों के महिला एवं बाल विकास (WCD) विभागों के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। महिलाएं इस योजना का लाभ तब तक उठा सकती हैं जब तक उनकी बेटी 21 वर्ष की नहीं हो जाती।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना:

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना एक सरकारी योजना है जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो पहली बार गर्भवती हुई हैं। जिन महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, वे अपने बच्चे के दो साल का होने तक इसका लाभ उठा सकती हैं।

महिला शक्ति केंद्र योजना:

यह योजना मार्च 2017 में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित करना है। ये केंद्र महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी और उन तक पहुँच, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएँ, कानूनी सहायता, वित्तीय समावेशन सेवाएँ, कौशल विकास प्रशिक्षण आदि जैसी सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएँगे।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण एक स्थायी और प्रगतिशील समाज के निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। हमारे देश में महिलाओं को उत्पीड़न, मौखिक दुर्व्यवहार, मानसिक शोषण, बलात्कार, कार्यस्थल पर भेदभाव आदि का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक जैसे विभिन्न प्रकार के सशक्तिकरण से महिलाओं को इन अन्यायों से आत्मरक्षा में मदद करना संभव है। भारत सरकार महिलाओं के समर्थन के लिए कई योजनाएँ विकसित कर रही है। भारत में महिला सशक्तिकरण योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को संसाधनों, अवसरों और सुरक्षा तक समान पहुँच प्राप्त हो। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई अलग-अलग कार्यक्रम और पहल चलाई जा रही हैं। हालाँकि अभी भी बहुत प्रगति होनी बाकी है, भारत में 2021 में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं ने एक लंबा सफर तय किया है और हर साल लाखों महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। एक राष्ट्र के रूप में, महिलाओं को सम्मानजनक और संपूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करना हमारी ज़िम्मेदारी है।

संदर्भ-

1. बोवन, डी. डोनाल्ड, डी. रॉबर्ट, हिसरिच (2016)। महिला उद्यमी: एक करियर विकास परिप्रेक्ष्य, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू 11(2), 393-407।
2. सी.ई. स्कॉट, (1999)। महिलाएँ उद्यमी क्यों बन रही हैं, जर्नल ऑफ स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट 24 (4), 37-45।
3. ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (जीईएम), 2004, महिला उद्यमिता पर रिपोर्ट, 2006।
4. एच. लिट्टुनेन, (2000)। उद्यमिता और उद्यमी व्यक्तित्व की विशेषताएँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर एंड रिसर्च 6(6), 295-310।
5. एम. दिलीप कुमार, (2006), भारत में महिला उद्यमियों की समस्याएँ। 3 दिसंबर 2010 को http://www.indianmba.com/Faculty_column/FC293/fc293.html से प्राप्त। 5.
6. मीनू गोयल, जय प्रकाश (2011)। भारत में महिला उद्यमिता की समस्याएँ और संभावनाएँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 1(5)।
7. आर. मित्रा, (2018)। महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों के विकास पैटर्न: भारत में एक अनुभवजन्य अध्ययन, जर्नल ऑफ डेवलपमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप, 7(2), 217-237।
8. 5. मालों, (2016), महिलाएँ और स्वरोज्जगार; सैद्धांतिक निर्माण से अलग या उसका एक भाग? इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जर्नल, 3 (2), 83-91।
9. एस. वेनेकर्स, आर. थुरिक, (2000)। उद्यमिता को आर्थिक विकास से जोड़ना। लघु व्यवसाय अर्थशास्त्र, 13 (1), 27-55।